

Meanings Of Isolation Among Ascetics Of The Second Century AH / Eighth Century AD

Dr. Firas Muhammad Hussein

Firas@yahoo.com

Issn print: 2710-3005. Issn online: 2706 – 8455, Impact Factor: 1.705, Orcid: 000- 0003-4452-9929, DOI, PP 1-21.

Abstract: This research seeks to review the concept of isolation among the ascetics of the second century AH / eighth century AD, and whether this isolation was complete from society or was it a corrective behavioral practice aimed at reforming society, focusing on the reasons that led to the isolation of some ascetics from religious, social and political factors, indicating the types The isolation of these ascetics ranged between complete isolation, partial isolation, or verbal isolation. The research was divided into two sections and a conclusion. The first section dealt with asceticism in Islam. It first included the meaning of asceticism linguistically and terminologically, and secondly the factors in the emergence of asceticism in Islam. The second section dealt with isolation. It included firstly isolation from the point of view of ascetics, secondly the motives for isolation, and thirdly the patterns of isolation. As for the conclusion It included the most prominent findings of the research.

Keywords: Strategy, thinking, critical, history.

معاني العزلة عند زهاد القرن الثاني للهجرة / الثامن للميلاد

الملخص: يتوخى هذا البحث استعراض مفهوم العزلة لدى زهاد القرن الثاني للهجرة / الثامن للميلاد، وهل كانت هذه العزلة تامة عن المجتمع أم أنها كانت ممارسة سلوكية إصلاحية الهدف منها إصلاح المجتمع، مركزين على الأسباب التي أدت إلى عزلة بعض الزهاد من العوامل الدينية والاجتماعية والسياسية، مبينين أنواع عزلة هؤلاء الزهاد والتي كانت تتراوح ما بين العزلة الكلية والعزلة الجزئية أو العزلة الكلامية. قسم البحث الى

مبحثين وخاتمة، تناول المبحث الأول الزهد في الإسلام، فشمّل أولاً معنى الزهد لغة واصطلاحاً، وثانياً عوامل نشأة الزهد في الإسلام، وتناول المبحث الثاني العزلة، فشمّل أولاً العزلة من وجهة نظر الزهاد، وثانياً دوافع العزلة، وثالثاً أنماط العزلة، أما الخاتمة فتضمنت أبرز ما توصل إليه البحث من نتائج .

الكلمات المفتاحية: استراتيجية، التفكير ، الناقد، التاريخ .

المقدمة

المبحث الأول: مفهوم الزهد في الإسلام

أولاً: معنى الزهد لغة واصطلاحاً

أجمعت المعجمات العربية على أن لفظة (الزهد) تدل على عدم الرغبة في الشيء ، والرضا بالقليل منه دون طمع فيه يقال : زهد فيه وعنه زُهداً وزَهادة : أعرض عنه وتركه لاحتقاره أو لتحرجه منه أو لقلته . وَزُهْدٌ في الشيء رَغَبٌ عنه ، ويقال : زَهْدٌ في الدنيا ترك حلالها مخافة حسابه وترك حرامها مخافة عقابه . وتزهد صار زاهداً ، والزاهد هو العابد ، جمعه زُهْدٌ وزُهَادٌ . والزهادة في شيء خلاف الرغبة فيه والرضا باليسير مما يتعين حِلّه وترك الزائد على ذلك لله تعالى وكذا الزهد بمعنى الزهادة ^(١) . فإن هذه المعاني عن الزهد في اللغة تدل في مجملها على أن معنى الزهد هو التقليل من شأن الشيء وتحقيره وعدم الرغبة فيه .

وأما في المفهوم الشرعي، فالزهد لا يقتصر على ذلك المعنى اليسير الذي تشير إليه معجمات اللغة العربية بل (هو مفهوم معقد جداً إلى الدرجة التي لا تمكن كثيراً من الباحثين أن يقولوا فيه بقول فصل في مسماة ولا في معناه ولا في نشأته وتطوره ولا في ماهيته وأبعاده ، فكثرت في ذلك الأقوال وتعددت ، متقاربة أحياناً ومتباعدة أحياناً أخرى

^(١) الجوهري ، إسماعيل بن حماد الفارابي ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ، دار العلم للملايين ، ط ٤ ، (بيروت : ١٩٧٨) ، ٤٨١/٢ ؛ ابن منظور ، جمال الدين بن محمد بن مكرم الأنصاري ، لسان العرب ، حققه وعلق عليه ووضع حواشيه عامر أحمد حيدر ، راجعه عبد المنعم خليل إبراهيم ، دار الكتب العلمية ، ط ١ ، (بيروت : ٢٠٠٥) ، ٢ / ٥٩١-٥٩٢ ؛ الفيروز آبادي ، محمد بن يعقوب ، القاموس المحيط ، قدم له وعلق على حواشيه أبو الوفا نصر الهوريني ، دار الكتب العلمية ، ط ٣ ، (بيروت : ٢٠٠٩) ، ٣١٠-٣٠٩ . وللمزيد من التفاصيل ، ينظر : السيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ، الأربعون في الزهد ، تحقيق ، جمال بن محمد بن محمود ، دار الكتب العلمية ، ط ١ ، (بيروت : ٢٠١٠) ، ٢٩-٣٠ .

(^٢) . فقيل : هو بغض الدنيا والأعراض عنها ، وقيل : هو ترك راحة الدنيا طلباً لراحة الآخرة ، وقيل : هو أن يخلو قلبك مما خلت منه يدك .(^٣)

وقال ابن قيم الجوزية بعد أن ساق اثنين وعشرين قولاً في الزهد : (والذي أجمع عليه العارفون ، أن الزهد سفر القلب من وطن الدنيا ، وأخذه في منازل الآخرة ، وعلى هذا صنف المتقدمون كتب الزهد ... ومتعلقة ستة أشياء لا يستحق العبد أسم الزهد حتى يزهّد فيها، وهي: المال، والصور، والرياسة، والناس، والنفس، وكل ما دون الله) .(^٤)

ويمكن أن نقول من خلال ما سبق : إن الزهد هو ترك التعلق بالدنيا وعدم الركون إليها ، والإقبال على الآخرة ، رغبة في ثواب الله تعالى وثقة بما عنده ، بحيث تصير الدنيا في يد العبد وليس في قلبه فلا يفرح بشيء منها أقبّل ، ولا يحزن على شيء منها أدبر .

فليس مفهوم الزهد في الإسلام هو : رفض الدنيا ، وليس الغليظ من اللباس ، فقد كان داود ملكاً ، وهو مع ذلك زاهد ونبينا له تسع نسوة ، وهو من أزهد الخلق ، وكان أغنياء الصحابة والعلماء من بعدهم كعبد الله بن المبارك ، والليث بن سعد ، من أصحاب رؤوس الأموال وهم مع ذلك من أزهد الناس .(^٥)

إن الزهد في الإسلام لم يكن مقصوراً على الزهد في المتاع والمال والدنيا كما هي صورته لدى الرهبان النصراني المنقطعين عن أمور الدنيا بكاملها ، فظهر زهد المجاهدين وزهد الأمراء وزهد الفقهاء ، فمنهم من كان من كبار المجاهدين ومنهم الأمراء والخلفاء ومنهم العلماء والفقهاء الذين شغلوا العالم الإسلامي بنتائجهم العلمي في الفقه والتفسير والحديث .(^٦)

^[١] محمد بركات البيبي : الزهاد والمتصوفة في بلاد المغرب والأندلس حتى القرن الخامس الهجري ، دار النهضة العربية ، (القاهرة ١٩٩٣) ، ٧-٦ .

^[٢] الجرجاني ، علي بن محمد بن علي ، التعريفات ، ضبطه وصححه جماعة من العلماء ، دار الكتب العلمية ، (بيروت : ١٩٨٣) ، ١١٥ .

^[٣] محمد بن أبي بكر بن أيوب ، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ، تحقيق ، محمد المعتصم بالله البغدادي ، دار الكتاب العربي ، ط ٣ ، (بيروت : ١٩٩٦) ، ١٥ / ٢ .

^[٤] ابن قيم الجوزية ، مدارج السالكين ، ١٦-١٥ / ٢ .

^[٥] مصطفى حلمي ، الزهاد الأوائل ، دار الدعوة للطبع والنشر ، ط ١ ، (الإسكندرية : ١٩٧٩) ، ٩ .

لقد نشأ الزهد نشأة إسلامية خالصة وكان الرسول مثلاً للإيمان والتقوى والمجاهدة وقدوة صالحة للتابعين الذين عرفوا بالزهد في الدنيا والإعراض عنها والإقبال على الله تعالى وقد حفلت كتب الطبقات بذكر أخبارهم ووصف أحوالهم وإثبات أقوالهم في النسك والزهد والعبادة ومن هؤلاء التابعين فريق يعرف باسم النسك وفريق آخر باسم الزهاد وفريق ثالث باسم العباد ، وفريق رابع باسم البكائين وهي تدل جميعاً على شدة العناية بأمر الدين وقلة الأقبال على الدنيا وكثرة الذكر لله تعالى والتوكل عليه .^(٧)

ثانياً : عوامل نشأة الزهد في الإسلام:

● العامل الديني : وهو العامل الأساس والأول في نشأة الزهد ، فمما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من تحذير من الدنيا وزينتها وضرورة العمل الجاد من أجل الآخرة للظفر بثواب الجنة والنجاة من عذاب النار ، فالآيات القرآنية في هذا الباب كثيرة تدم الدنيا وتزهد فيها وترغب في الآخرة وتبين شرفها عند الله تعالى ، ومنها قوله تعالى : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّتْهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ (١٥) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾^(٨) . وغيرها من الآيات . وقد وقف جمع من المؤمنين يتأملون (هذه النصوص وفكروا وأطالوا التفكير فتوجسوا خيفه من أنفسهم وزاد احتقارهم لهذه الدنيا العاجلة وتاقت أفئدتهم الى النعيم الخالد في الآجلة) .^(٩)

● العامل الاجتماعي والاقتصادي: كان المسلمون الأوائل يحيون حياة يسيرة خلت من مظاهر الترف والإسراف في متع الحياة المادية، متخذين القناعة والرضا. لكن عندما بدأ يظهر الثراء في المجتمع نتيجة الفتوحات وكثرة الغنائم ، فاصبح الناس يعيشون حياة الترف والانغماس في الشهوات ، فحدث انقطاع في منظومة الزهد عما كان عليه الصحابة في صدر الإسلام ، فتولدت ردة فعل حادة لدى بعض الصحابة والأتقياء والصالحين من التابعين الذين لم يرضوا بهذه التحولات^(١٠) . لذا آثر هؤلاء الانسحاب

^٧ محمد مصطفى حلمي ، الحياة الروحية في الإسلام ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ط ٢ ، (مصر : ١٩٨٤) ، ٨٣-٨٤ .

^٨ سورة هود ، الآيات ١٥-١٦ .

^٩ إبراهيم بسيوني ، نشأة التصوف الإسلامي ، دار المعارف ، (مصر : ١٩٦٩) ، ٦٤ .

^{١٠} أبو العلا عفيفي ، التصوف الثورة الروحية في الإسلام ، دار المعارف ، ط ١ ، (مصر : ١٩٦٣) ، ٧١ ؛ عبد الحكيم عبد الغني

عن الحياة العامة وترك الدنيا ومغرياتها ، على ان تأثيرهم كان واضحاً ، فهم يمثلون التيار المضاد للتيار الدنيوي ، الداعي الى الآخرة والى الزهد في الدنيا والتخلي عن ملاذها .^(١١)

● العامل السياسي : نمت حركة الزهد في ظروف سياسية شاذة في القرن الأول الهجري كانت بدايتها الفتنة التي أودت بحياة الخليفة عثمان بن عفان (٢٤-٣٥ هـ / ٦٤٤-٦٥٥ م)^(١٢) . ثم حروب الخليفة علي (٣٥-٤٠ هـ / ٦٥٥-٦٦٠ م)^(١٣) . مع مخالفته ومعارضه خلافته الشرعية وكان لانتقال الملك والسيادة إلى بني أمية وما نشأ بعد ذلك من معارضة لسياستها وما اتخذته السلطة الأموية من تدابير اتسمت بالقوة والعنف في معاملة الخارجين على سلطات الدولة المتمردين عليها أثر بالغ في ازدياد شعور المؤمنين بالزهد في الدنيا ومتاعها والإقبال على الآخرة ووجدوا في القرآن الكريم والسنة النبوية خير موجه في حياتهم الزهدية فوقفوا موقف اللامبالاة اتجاه الحكام آنذاك .^(١٤)

المبحث الثاني : العزلة

العزلة في اللغة: مشتق من عزل الشيء يعزله أي نحيته ورأيته في معزل أي في ناحية عن قوم معتزل^(١٥) واعتزلت القوم فارقتهم وتنحيت عنهم^(١٦) ، ويقال العزلة عبادة^(١٧) .

قاسم ، المذاهب الصوفية ومدارسها ، مكتبة مدبولي ، ط٢ (القاهرة : ١٩٩٩) ، ٥٤ .

^{١١} احسان عباس ، الحسن البصري سيرته وشخصيته تعاليمه وآراءه ، دار الفكر العربي ، ط٢ ، (القاهرة : ١٩٥٢) ، ٣٥ .

^{١٢} ابن الأثير ، عز الدين علي بن أبي الكرم الجزري ، الكامل في التاريخ ، تحقيق ، عمر عبد السلام تدمري ، دار الكتاب العربي ، ط١ ، (بيروت : ١٩٧٩) ، ٢ / ٥٤٦-٥٢٦ .

^{١٣} الدينوري ، أحمد بن داود ، الأخبار الطوال ، تحقيق عبد المنعم عامر ، مراجعة جمال الدين الشيال ، دار احياء الكتب العربية ، ط١ ، (القاهرة : ١٩٦٠) ، ١٤٤ .

^{١٤} البير نصري نادر ، التصوف الإسلامي ، المطبعة الكاثوليكية ، (بيروت : د/ت) ، ٩ ؛ مفيد محمد نوري ، اعلام الصوفية في خراسان في القرنين الثاني والثالث الهجري ، مجلة اداب الرافدين ، كلية الاداب ، العدد (١) ، (جامعة الموصل ، ١٩٧١) ، ١٩٤ .

^{١٥} الفراهيدي ، الخليل بن أحمد ، العين ، تحقيق مهدي المخزومي وابراهيم السامرائي ، دار ومكتبة الهلال ، (بغداد : د/ت) ، ٣٥٣ / ١ .

^{١٦} الأزهري ، محمد بن أحمد ، تهذيب اللغة ، تحقيق محمد عوض مرعب ، دار احياء التراث العربي ، ط١ ، (بيروت : ٢٠٠١) ، ٨٠ / ٢ ،

^{١٧} الفراهيدي ، العين ، ٣٥٣ / ١ .

وكننت بمعزل كذا وكذا : أي كنت بموضع عزله منه ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاغْتزِلُونِ ﴾^(١٨) . أي إن لم تؤمنوا بي فلا تكونوا على ولا معي^(١٩) . وعلى ذلك فإن العزلة لفظ يدل في اللغة على التنحية والانفراد والانقطاع .

وأما العزلة اصطلاحاً: هي الخروج عن مخالطة الخلق بالانزواء والانقطاع .^(٢٠)

أولاً: العزلة عن المجتمع من وجهة نظر الزهاد

تعد العزلة من المظاهر السلوكية التي حرص كثير من الزهاد على الدعوة إليها والأخذ بها ، فأصبحت جزءاً من شخصياتهم . فقد مال أكثر العباد والزهاد إلى اختيار العزلة وتفضيلها على المخالطة^(٢١) . وذلك لأن العزلة والخلوة في حياة الزهاد أهمية كبيرة لأنها تخدم الجانب العملي والذوقي معاً فهي تهذيب النفس التي وجدوا أنها أعدى أعداء الإنسان لما فيها من نزعات سلبية وتصفيها وتروضها على الامتناع وصرف النفس عما اعتادته من انحرافات ، فضلاً عن مقاومة أهوائها وهدم كبريائها ، وحجبها عن كثير من أخلاق السوء التي قد تنشأ من مخالطة الناس^(٢٢) . فالزاهد الذي يفر بدينه إلى الله تعالى لا يصفو له مشرب الفرار إلا اذا اتخذ العزلة طريقاً في الحياة فيدفع بذلك عن نفسه هجمات الفتن وشور الدنيا ، فالحياة في مفهوم الزاهد ليست إلا قنطرة عبور يلجأ خلالها إلى الآخرة^(٢٣) . لذلك فقد دعا إليها كل من : (سليمان الخواص^(٢٤) ، سفيان الثوري^(٢٥) ، وإبراهيم بن ادهم

^{١٨} سورة الدخان ، الآية ٢١ .

^{١٩} ابن سيده ، علي بن اسماعيل ، المحكم والمحيط الاعظم ، تحقيق عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية ، ط ١ ، (بيروت : ٢٠٠٠) ، ٥١٩ / ١ .

^{٢٠} ابن سيده ، علي بن إسماعيل ، المحكم والمحيط الأعظم ، تحقيق عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية ، ط ١ ، (بيروت : ٢٠٠٠) ، ٥١٩ / ١ .

^{٢١} الغزالي ، أبو حامد محمد بن محمد ، إحياء علوم الدين ، دار المعرفة ، ط ١ ، (بيروت : ٢٠٠٤) ، ١ / ٦٦٢ .

^{٢٢} عبد الستار السيد متولي : أدب الزهد في العصر العباسي نشأته وتطوره وأشهر رجاله ، اطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية الاداب ، (جامعة القاهرة : ١٩٧٢) ، ٢٧٢ .

^{٢٣} أمين يوسف عودة ، تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفي ابن عربي ، شركة الاوسط للطباعة ، ط ١ ، (الاردن : ١٩٩٥) ، ١٥٨ - ١٥٩ .

^{٢٤} هو سليمان الخواص ، يكنى ابو ايوب ، كان زاهداً ورعاً عابداً ، مجاهداً ، وكان أكثر مقامه ببيت المقدس ، ودخل بيروت مرابطاً ، توفي سنة (١٦٠ هـ) . ابن الجوزي ، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ، المنتظم في تاريخ الامم والملوك ، تحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، ط ١ (بيروت : ١٩٩٢) ، ٨ / ٢٤٣ ؛ الذهبي ، محمد بن أحمد بن عثمان ، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والاعلام ، تحقيق ، عمر عبد السلام التدمري ، دار الكتاب العربي ، ط ٢ ، (بيروت : ١٩٩٣) ، ١٠ / ٢٥٠ .

(٢٦)، وداود الطائي (٢٧) والفضيل بن عياض (٢٨)، ويوسف بن أسباط (٢٩) وحذيفة المرعشي (٣٠)، وبشر الحافي (٣٢) (٣١) وغيرهم. كما يرى منصور بن المعتمر (٣٣)، أن الزهد في لقاء الناس من أعظم الزهد في الدنيا (٣٤). ومن الشواهد على هذه الدعوات والأفكار المتضمنة على إثارة العزلة: قول مكحول الشامي (٣٥): (إن كان الفضل في الجماعة، فإن

٢٥[] هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، يكنى أبو عبد الله، ولد ونشأ في الكوفة وكان عابداً زاهداً ثقة مأموناً ثبتاً كثير الحديث، توفي بالبصرة سنة (١٦١ هـ)، ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع، الطبقات الكبرى، تحقيق، محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ط ١، (بيروت: ١٩٩٠)، ٦ / ٣٥٠؛ ابن خلكان، أحمد بن محمد بن إبراهيم، وفیات الاعيان وانباء ابناء الزمان، تحقيق احسان عباس، دار صادر، (بيروت: ١٩٧١)، ٢ / ٣٨٦.

٢٦[] هو إبراهيم بن أدهم بن منصور البلخي، يكنى أبو اسحق، كان من أبناء الملوك، ثم تاب وترك الإمارة، وسلك طريق الزهد والورع، ودخل الشام فكان يأكل من عمل يده، روى عن جماعة من التابعين، توفي بالشام سنة (١٦٢ هـ)، السلمي، محمد بن الحسين بن موسى، طبقات الصوفية، تحقيق أحمد الشرياني، مؤسسة دار الشعب، ط ٢، (القاهرة: ١٩٩٨)، ١٥؛ الجامي، عبد الرحمن بن أحمد بن محمد، نفحات الأنس من حضرات القدس، الأزهر الشريف، (القاهرة: ١٩٨٩)، ١٠٤.

٢٧[] هو داود بن نصير الطائي، يكنى أبو سليمان من عباد الكوفة وزهادها وكان كبير الشأن أسند عن جماعة من التابعين، توفي سنة (١٦٥ هـ). ابن الأثير، أبو السعادات المبارك ابن محمد، المختار من مناقب الأخيار، حققه وعلق عليه مأمون الصاغري وعدنان عبد ربه ومحمد اديب الجادر، مركز زايد للتراث والتاريخ، ط ١ (الإمارات العربية المتحدة: ٢٠٠٣)، ٢ / ٢٧٥؛ ابن الملقن، عمر بن علي الانصاري، طبقات الأولياء، تحقيق، نور الدين شريعة، مكتبة الخانجي، ط ٢، (القاهرة: ١٩٩٤)، ٢٠٠، (

٢٨[] هو الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي يكنى أبو علي، شيخ الحرم المكي ولد بسمرقند وقدم الكوفة وهو كبير ثم انتقل إلى مكة، كان مشاطراً يقطع الطرق ثم تاب والتم طريق الزهد والعبادة، توفي سنة = (١٨٧ هـ). القشيري، أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن، الرسالة القشيرية، وضع حواشيه، خليل المنصور، دار الكتب العلمية، ط ٤، (بيروت: ٢٠٠٩)، ٢٥؛ السلمي، طبقات الصوفية، ١١.

٢٩[] هو يوسف بن أسباط، يكنى أبو محمد، من عباد الثغور والعواصم له مواعظ وحكم، توفي سنة (١٩٩ هـ). ابن الأثير، المختار من مناقب الخيار، ٥ / ١٧٤؛ ابن الجوزي، المنتظم، ١٠ / ٨١.

٣٠[] هو حذيفة بن قتادة المرعشي، من عباد الثغور، اشتهر بالزهد والعبادة، وصحب سفيان الثوري وسمع فيه، توفي سنة (٢٠٧ هـ). ابن الأثير، المختار من مناقب الخيار، ٢ / ١٦٧؛ الذهبي، تاريخ الإسلام، ١٤ / ٩٦.

٣١[] هو بشر بن الحارث بن عبد الرحمن، يكنى أبو نصر ويلقب بالحافي لكثرة ما كان يمشي حافياً، كان من أبناء أهل خراسان ثم نزل بغداد، وكان ممن فاق أهل عصره في الورع والزهد توفي سنة (٢٢٧ هـ). ابن سعد، الطبقات، ٧ / ٢٤٦؛ الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي، تاريخ بغداد، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ط ٢، (بيروت: ٢٠٠٤)، ٧ / ٧١.

٣٢[] الذماري، يحيى بن حمزة بن علي، تصفية القلوب من درن الأوزار والذنوب، اعتنى به وخرج احاديثه عمرو سيد شوكت، دار الكتب العلمية، ط ١، (بيروت: ٢٠٠٧)، ٣٣٣.

٣٣[] هو منصور بن المعتمر السلمي، يكنى أبو عتاب، من عباد أهل الكوفة وزهادها أسند عن أنس وجماعة من كبار التابعين، توفي سنة ١٣٢ هـ. ابن سعد، الطبقات، ٦ / ٣٢٨؛ ابن الجوزي، المنتظم، ٧ / ٣١٩.

٣٤[] المناوي، عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين، الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية، تحقيق عبد الحميد صالح حمدان، المكتبة الأزهرية للتراث، (القاهرة: د/ت)، ١ / ٣٠٥.

٣٥[] هو مكحول بن عبد الله يكنى أبو عبد الله، كان من سبي كابل ثم أصبح مولى لإمرأة من قريش، من تابعي أهل الشام مشهور بالفقه والورع، توفي سنة (١١٨ هـ). الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف، طبقات الفقهاء، تحقيق إحسان عباس، دار الرائد العربي، ط ١، (بيروت: ١٩٧٠)، ٧٥؛ ابن الأثير، المختار من مناقب الأخيار، ٥ / ٥٢.

السلامة في العزلة) (٣٦)، وقال داود الطائي: (توحش من الناس كما تتوحش من السباع) (٣٧). وقال بشر الحافي: (حب الدنيا حب لقاء الناس، والزهد في الدنيا الزهد في لقاء الناس) (٣٨)، ولم تكن رؤيتهم تلك إلا نتاجاً للالتزام بطريق الزهد في محاولة منهم للحفاظ على هذا المنهج بالابتعاد عن تأثيرات الآخرين التي قد تؤدي إلى التأثير في قناعاتهم. وفي الحقيقة فإن دعوة هؤلاء الزهاد وجدت لها أصلاً في عدد من الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي دعت إلى اعتزال الناس، فقد جاءت العزلة في القرآن الكريم والسنة النبوية في عدة معاني، تتراوح بين المفارقة الكلية المطلقة والمفارقة الجزئية وبين الاعتزال الحسي والاعتزال المعنوي (٣٩)، وقد جمع هذه المعاني الراغب الأصفهاني بقوله: (الاعتزال تجنب الشيء عمالة كانت أو براءة أو غيرها بالبدن كان ذلك أو بالقلب) (٤٠).

ومن هذه الآيات قول الله تعالى: ﴿وَأَعْتَزَلِكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا . فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٤١﴾. وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ ﴿٤٢﴾. وأما أحاديث مدح العزلة فأكثرها لمدح نوع خاص منها، أو مدح العزلة في زمن خاص كمدح العزلة عن سلاطين السوء ومدح العزلة في زمن الفتنة، أما مدح العزلة مطلقاً فلم يثبت فيه من الأحاديث إلا

[٣٦] ابن أبي الدنيا، عبد الله بن محمد بن عبيد، العزلة والأفراد، تحقيق، سعد عبد الحميد السعدني، مكتبة الفرقان، (القاهرة: د/ت)، ٢٦.

[٣٧] ابن أبي الدنيا، العزلة والأفراد، ٢٤.

[٣٨] ابن الأعرابي، أحمد بن محمد بن زياد، الزهد وصفة الزاهدين، تحقيق مجدي فتحي السيد، دار الصحابة للنشر والتوزيع، ط ١ (مصر: ١٩٨٨)، ٢٥؛ وللمزيد من النماذج ينظر، الخطابي، حمد بن محمد بن إبراهيم، العزلة، المطبعة السلفية، ط ٢، (القاهرة: ١٩٧٨)، ١٨؛ أبو نعيم الأصفهاني، أحمد = بن عبد الله بن أحمد، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، دراسة وتحقيق، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ط ٤، (بيروت: ٢٠١٠)، ٨ / ٩٧؛ البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي، كتاب الزهد الكبير، تحقيق، عامر أحمد حيدر، دار الجنان، ط ١، (بيروت: ١٩٨٧)، ١٠٦؛ ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي، صفة الصفوة، ضبطه وخرج آياته واحاديثه وعلق عليه؛ عبد الرحمن اللادقي وحياة شيحا اللادقي، دار المعرفة، ط ٤، (بيروت: ٢٠٠١)، ٣ / ١٩٨؛ المناوي، الكواكب الدرية، ١ / ١٨٨.

[٣٩] سلمان بن فهد العودة، العزلة والخلطة، سلسلة رسائل الغراء، (المملكة العربية السعودية: ١٩٩٢)، ١٦.

[٤٠] الحسين بن محمد بن الفضل، المفردات في غريب القرآن، تحقيق، صفوان عدنان الداودي، دار القلم، ط ١، (دمشق: ١٩٩١)، ٥٦٤-٥٦٥.

[٤١] سورة مريم، الآيتان ٤٨-٤٩.

[٤٢] سورة الكهف، الآية ١٦.

ومن هذه الأحاديث قوله: (يأتي على الناس زمان خير ما للرجل المسلم الغنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن) (٤٤). وعندما سئل النبي: عن أفضل الناس قال: (رجل مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله) ثم قيل من ؟ قال : (ثم أمرؤ في شعب من الشعاب يعبد الله عز وجل ويدع الناس من شره) . (٤٥)

ويجب أن نشير هنا إلى أن الدين الإسلامي هو دين الجماعة ، فالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة كانت تدعو إلى العزلة في حالات معينة مثل حالات الفتن والاضطرابات ، فإذا خاف المرء على دينه ونفسه فهنا تكون العزلة له أسلم وإلا فالإسلام هو دين الجماعة والأصل في المسلم الاختلاط بالناس ومعاشرتهم بحسن أخلاقه ، ولذلك جاء الشرع الحنيف بالأمر بالجماعة في الصلوات يوم الجمعة والفرائض والعيدين وغيرها ، كما إن العزلة الكلية المطلقة قد يترتب عليها تضييع الحقوق وتفويت الفرائض وتعطيل كثير من الواجبات كترك التعلم والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الرحم والقرباة ، ويحرم من نيل ثواب بعض الأعمال مثل صلاة الجنائز وعيادة المرضى وغيرها من أعمال البر (٤٦). ولكن مع هذا كانت هناك دوافع حملت الزهاد إلى اختيار العزلة والدعوة إليها .

ثانياً : دوافع العزلة

١. الدافع الديني: فالانعزال عن الناس هو أساساً مبدأ يلتزم به الزاهد في سبيل التفرغ للعبادة والتفكير والاستئناس بمناجاة الله تعالى عن مناجاة الخلق ، والاشتغال بالكشف عن أسرار الله تعالى في أمر الدين والدنيا ، والتفكير في ملكوت السماوات

(٤٣) سلمان بن فهد العودة ، العزلة والخلطة ، ١٨ .

(٤٤) البخاري ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، صحيح البخاري ، تحقيق محمد زهير بن ناصر ، دار طوق النجاة ، ط ١ ، (المملكة العربية السعودية : ٢٠٠١) ، ٨ / ١٠٤ .

(٤٥) ابن ماجه ، أحمد بن يزيد القزويني ، سنن ابن ماجه ، دار ابن الجوزي ، ط ١ ، (القاهرة : ٢٠١١) ، ٤٠٩ .

(٤٦) ينظر ، المقدسي ، أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة ؛ مختصر منهاج القاصدين ، مكتبة الشرق الجديد ، (بغداد : ١٩٩٠) ، ١٤٧-١٥٠ .

والأرض فإن ذلك يستدعي فراغاً ولا فراغ مع المخالطة^(٤٧). قال ابن الجوزي ، (كان خيار السلف يؤثرون الوحدة والعزلة عن الناس اشتغالاً بالعلم والتعبد)^(٤٨). ولذلك فقد عدّ محمد بن سيرين^(٤٩) العزلة من العبادة^(٥٠). ولهذا تمنى لو أن له سرداباً يخلو فيه لعبادة الله تعالى^(٥١). وقد حملت العبادة أيضاً حفصة بنت سيرين^(٥٢)، على اعتزال الناس إذ بقيت متعبدة في مصلاها ثلاثين عاماً لا تخرج إلا لقائلة أو لقضاء حاجة^(٥٣). وقال الفضيل بن عياض : (إذا رأيت الليل مقبلاً فرحت به وقلت أخلو بربي وإذا رأيت الصبح أدركني استرجعت كراهية لقاء الناس وان يجيئني من يشغلني عن ربي)^(٥٤). وكذلك أعتزل بشر الحافي الناس لغرض التعب لله تعالى^(٥٥).

كما إن الاستئناس بمناجاة الله تعالى والتلذذ بها حملت بعضهم على اختيار العزلة حباً بالله تعالى، قال مسلم بن يسار^(٥٦) : (ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة - العزلة - بمناجاة الله عز وجل والأنس بمحبته)^(٥٧). وعندما رؤي إبراهيم بن أدهم خارجاً من الجبل بعد أن كان معتزلاً فيه قيل له : (من أين؟ قال : من الأنس بالله عز وجل)^(٥٨). كما كان

^{٤٧}] الذمري ، تصفية القلوب ، ٣٣٥ .

^{٤٨}] تلبيس أبلبيس ، دار ابن الجوزي ، ط ١ ، (القاهرة : ٢٠١١) ، ٢٨٠ .

^{٤٩}] هو محمد بن سيرين البصري ، يكنى ابو بكر ، مولى أنس بن مالك ، كان زاهداً ثقة ماموناً فقيهاً ورعاً واشتهر بتعبير الرؤية ، توفي سنة ١١٠ هـ . ابن سعد ، الطبقات ، ١٤٣ / ٧ ؛ ابن الجوزي ، المنتظم ، ١٣٨ / ٧ .

^{٥٠}] ابن أبي الدنيا ، العزلة ، ٢١ .

^{٥١}] الدريني ، عبد العزيز ، طهارة القلوب والخضوع لعلام الغيوب ، دار الكتب العلمية ، (بيروت : ٢٠٠٣) ، ٢٠٨ .

^{٥٢}] هي حفصة بنت سيرين تكنى أم الهذيل من متعبدات البصرة وكانت مثل أخيها محمد بن سيرين في الزهد والورع ، روت عن سلمان بن عامر وعن أم عطية الأنصارية وعن أبي العالية ، توفيت سنة (١١٠ هـ) . السلمي ، ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات ، تحقيق ، محمود محمد الطناحي ، مكتبة الخانجي ، ط ١ ، (القاهرة : ١٩٩٣) ، ٥١ ؛ ابن الجوزي ، المنتظم ، ٧ / ١٧١ .

^{٥٣}] الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، اعتنى به محمد بن عيادي بن عبد الحلیم ، مكتبة الصفا ، ط ١ ، (القاهرة : ٢٠٠٣) ، ٢٧٢ / ٤ .

^{٥٤}] الغزالي ، إحياء علوم الدين ، ١ / ٦٦٨ .

^{٥٥}] ابن سعد ، الطبقات ، ٧ / ٢٤٦ .

^{٥٦}] هو مسلم بن يسار البصري ، يكنى أبو عبد الله مولى بني أمية ، من عباد التابعين وزهادهم ، كان يعدد خامس خمسة من فقهاء أهل البصرة ، توفي سنة (١٠١ هـ) . الشيرازي ، طبقات الفقهاء ، ٨٨ ؛ ابن الأثير ، المختار من مناقب الأخيار ، ٥ / ١٣ .

^{٥٧}] الخلدي ، جعفر بن محمد بن نصير ، الفوائد والزهد والرفائق والمراثي ، تحقيق مجدي فتحي السيد ، دار الصحابة للتراث (القاهرة : ١٩٨٩) ، ٣١ .

^{٥٨}] أبو نعيم الأصفهاني ، حلية الأولياء ، ٨ / ٢٠ .

محمد بن النظر الحارثي^(٥٩) من المجتهدين في العبادة والمؤثرين للعزلة ، فقليل له أما تستوحش فقال : (كيف استوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني)^(٦٠) . وقال ذنون المصري^(٦١) : (سرور المؤمن ولدته في الخلوة بمناجاة ربه)^(٦٢) .

ووجد هؤلاء أن العزلة تقيهم من الوقوع في المعاصي التي قد يتعرض لها الفرد غالباً بالمخالطة ويسلم منها في الخلوة كالرياء والغيبة والنميمة والسكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من المعاصي^(٦٣) . فالرياء هو الداء العضال الذي يعسر على العباد والزهاد الاحتراز عنه^(٦٤) . فبالعزلة يبتعد الزاهد عن الرياء لأنه من الصعوبة أن يطلع أحد على عبادته ، وفي ذلك قال سفيان الثوري : (من خالط الناس داراهم ومن داراهم راءاهم ، ومن راءاهم وقع فيما وقعوا ، فهلك فيما هلكوا)^(٦٥) . كما إن الخوف من الرياء من الأسباب التي حملت داود الطائي إلى اعتزال الناس^(٦٦) . ووجد الفضيل بن عياض أيضاً أن مخالطة الناس لا تخلو من الرياء ، إذ قال : (من أستوحش من الوحدة وأستأنس من الناس لم يسلم من الرياء)^(٦٧) . فتكون عبادته لله تعالى خالصة حقاً ، قال ذنون المصري : (لم أر شيئاً أبعد لطلب الإخلاص من الوحدة لأنه إذا خلا لم ير غير الله تعالى ، فإذا لم ير غيره لم يحركه إلا حكم الله ، ومن أحب الخلوة فقد تعلق بعمود الإخلاص واستمسك بركن كبير من أركان الصدق)^(٦٨) .

[٥٩] هو محمد بن النظر الحارثي يكنى أبا عبد الرحمن ، كان من أعبد أهل الكوفة فشغلته العبادة عن الرواية ، توفي سنة (١٧٤ هـ) . ابن الجوزي ، المنتظم ، ٨ / ٢٦٩ ؛ ابن الأثير ، المختار من مناقب الأخيار ، ٤ / ٤٦٥ .

[٦٠] المناوي ، الكواكب الدرية ، ١ / ٢٩٢ .

[٦١] هو ثوبان بن إبراهيم المصري ، يكنى أبو الفيض ، وذو النون لقبه ، أشتهر بالزهد والورع والعلم وكان من تلامذة مالك بن أنس توفي سنة (٢٤٥ هـ) . ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ١ / ٣١٥ ؛ ابن الملقن ، طبقات الأولياء ، ٢١٨ .

[٦٢] الغزالي ، إحياء علوم الدين ، ١ / ٦٦٨ .

[٦٣] الغزالي ، إحياء علوم الدين ، ١ / ٦٦٩ .

[٦٤] الغزالي ، إحياء علوم الدين ، ١ / ٦٧٠ .

[٦٥] الياضي ، عبد الله بن اسعد بن علي ، الارشاد والتطير في فضل ذكر الله تعالى وتلاوة كتابه العزيز وفضل الأولياء والناسك والفقراء والمساكين ، عني به أنس محمد عدنان ، دار المنهاج ، ط ١ (بيروت : ٢٠٠٧) ، ١٣٣ .

[٦٦] أبو نعيم الأصفهاني ، حلية الأولياء ، ٧ / ٣٩٩ .

[٦٧] ابن أبي الدنيا ، العزلة ، ٢٧ .

[٦٨] السلمي ، طبقات الصوفية ، ١٣ .

كما تقي العزلة الزاهد من الوقوع في الغيبة وهي من آفات اللسان المهلكة ، فإن عادة الناس كافة الخوض بأعراض غيرهم والتفكك بها ، فإن خالطهم المرء ووافقهم يأثم وإن سكت كان شريكاً معهم فإن المستمع أحد المغتابين ، وإن أنكروا عليهم أبغضوه واغتابوه فازدادوا غيبة إلى الغيبة^(٦٩). وفي ذلك قول سفيان الثوري : (أقلّ من معرفة الناس تقل غيبتك)^(٧٠). واعتزل عبد الله بن المبارك^(٧١) الناس ولم يجلس معهم لأنهم كثيراً ما يغتابون بعضهم^(٧٢).

كما حذر سليمان بن طرخان^(٧٣)، من مخالطة الناس لذات السبب ، إذ قال : (إني من جليسي لمن شره ؛ إما أن يغتاب عندي صديقاً ، وإما أن يحمل عني شيئاً لم أتكلم به)^(٧٤). كما أن العزلة تقي الزاهد من أن يقع بالإثم إذا ما رأى منكراً لا يستطيع تغييره ، قال الفضيل بن عياض : (من خالط الناس لا ينجو من إحدى اثنتين ؛ إما أن يخوض معهم إذا خاضوا في الباطل أو يسكت إن رأى منكراً فيأثم)^(٧٥).

٢. الدافع الاجتماعي : عبرت العزلة عن سلوك اجتماعي باعته الرئيس ما طرأ على المجتمع من عيوب وآفات وانحرافات أدت في بادئ الأمر إلى تحفظ الزهاد على هذه الأنماط السلوكية المستجدة ، وبمرور الزمن ازدادت الهوة اتساعاً بينهم وبين محيطهم الاجتماعي ، فكلما زاد إقبال الناس على المفسد ازدادوا هم زهداً وإعراضاً عنهم ، وفي نهاية المطاف وجد بعض الزهاد أنهم غير قادرين على مواصلة نشاطهم الاجتماعي الإصلاحية فنادوا بالعزلة استهجناً واستنكاراً لهذه

^{٦٩} الغزالي ، أحياء علوم الدين ، ١ / ٦٦٩ .

^{٧٠} أبو نعيم الأصفهاني ، حلية الأولياء ، ٧ / ٩ .

^{٧١} هو عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي ، يكنى أبو عبد الرحمن ، مولى بني حنظلة كان فقيهاً زاهداً عابداً ، تفقه على يد سفيان الثوري ومالك بن أنس ، توفي سنة (١٨١ هـ) . الشيرازي ، طبقات الفقهاء ، ٩٤ ؛ ابن الجوزي ، المنتظم ، ٩ / ٥٨ .

^{٧٢} أبو نعيم الأصفهاني ، حلية الأولياء ، ٨ / ١٧٥ .

^{٧٣} هو سليمان بن طرخان التيمي ، يكنى أبو المعتمر من عباد أهل البصرة وزهادهم كان ثقة كثير الحديث توفي سنة (١٤٣ هـ) . ابن سعد ، الطبقات ، ٧ / ١٨٨ ؛ ابن حبان ، محمد بن أحمد البستي ، مشاهير علماء الأمصار ، وضع حواشيه وعلق عليه مجدي بن منصور بن سيد الشورى ، دار الكتب العلمية ، ط ١ ، (بيروت : ١٩٩٥) ، ١١٨ .

^{٧٤} الحافظ السلفي ، أحمد بن محمد ، المنتقى من كتاب مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها ، تحقيق محمد مطيع الحافظ وغزوة بدير دار الفكر ، ط ١ ، (دمشق : ١٩٨٦) ، ١٦٦ .

^{٧٥} الخطابي ، العزلة ، ٢٧ .

الآفات الاجتماعية . يقول نيكلسون في هذا الصدد : (وبينما كان من بين هؤلاء الزهاد الأوائل بعض العلماء الذين عاشوا في المدن ولم يحرّموا على أنفسهم الاختلاط مع الناس والعيش بين ظهرانهم ، نرى أن حركة الزهد تغلّغت إلى نفوس العامة من المسلمين الذين نظروا إلى الحياة ومتاعها نظرة استخفاف واحتقار وفروا من الحياة الاجتماعية فراراً لاجئين إلى الكهوف والمقابر أو هائمين على وجوههم في الصحاري والجبال وسواحل البحار ... وفرّ بعضهم من وجه الدنيا إلى الخانقاوات التي ابتدأت تظهر قبل نهاية القرن الثاني للهجرة . ولم يكن نصيب النساء من تلك الحركة أقل من نصيب الرجال) ^(٧٦) . ومن الشواهد على تحفظ الزهاد على المجتمع وأدت إلى عزلة بعضهم فيما بعد :

قول مالك بن دينار^(٧٧) : (منذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أحزن لذمهم ، قالوا : كيف ذلك يا أبا يحيى ، قال إني لا أرى إلا مادحاً مفرطاً أو ذاماً مفرطاً) ^(٧٨) . وقال وهيب بن الورد ^(٧٩) : (خالطت الناس خمسين سنة فما وجدت رجلاً غفر لي ذنباً ولا وصلني إذا قطعته ولا ستر لي عورة ولا ائتمنه إذا غضب فلاشتغال بهؤلاء حمق كبير) ^(٨٠) . وعندما قيل لداود الطائي لو جالست الناس قال : (إنما أنت بين اثنين بين صغير لا يوقرك وبين كبير يحصي عليك عيوبك) ^(٨١) . وقال أبو الحارث المحاسبي ^(٨٢) (لو أن نصف الخلق تقربوا مني ما وجدت بهم أنساً ، ولو أن النصف الآخر ناءٍ عني ما استوحشت لبعدهم)

^{٧٦} في التصوف الإسلامي وتاريخه ، ترجمة وتعليق ، أبو العلا عفيفي ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة (مصر : ١٩٤٧) ، ٤٧-٤٨ .

^{٧٧} هو مالك بن دينار البصري ، يكنى أبا يحيى مولى بني سامة ، أحد تابعي البصرة وعلمائها وزهادها ، جمع بين العلم والورع والعمل ، توفي سنة ١٣١ هـ . ابن سعد ، الطبقات ، ٧ / ١٨٠ ؛ ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ٤ / ١٣٩ .

^{٧٨} الخطابي ، العزلة ، ٦١ .

^{٧٩} هو وهيب بن الورد بن أبي الورد القرشي ، يكنى أبو عثمان ، مولى بني مخزوم ، من المتجردين للعبادة والمتقشفين في الزهادة ، أدرك جماعة من التابعين واشتغل بالعبادة عن الرواية ، توفي سنة ١٥٣ هـ . ابن حبان ، مشاهير علماء الأمصار ، ١٧٨ ؛ ابن الأثير ، المختار من مناقب الأخيار ، ٥ / ١٢٠ .

^{٨٠} أبو نعيم الأصفهاني ، حلية الأولياء ، ٨ / ١٥٥ .

^{٨١} البيهقي ، كتاب الزهد الكبير ، ١٠٣ .

^{٨٢} هو الحارث بن أسد المحاسبي ، يكنى أبو عبد الله ، العابد الزاهد العالم وهو استاذ أكثر البغداديين له مؤلفات كثيرة في الزهد والعقائد ، توفي سنة (٢٤٣ هـ) . الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، ٨ / ٢٠٧ ؛ ابن الأثير ، المختار من مناقب الأخيار ، ٢ / ١٤٤

فالأقوال آنفة الذكر عبرت عن نظرة الزهاد المتحفظة على المجتمع، وتنطلق بالاستناد على نزعتهم الزهدية لا على أساس الاعتبارات المادية والاجتماعية وهي نظرة فاحصة تنطلق من روح الشرع وتتخذة معياراً لها في التعامل مع الناس . وكنتيجة لتحفظ هؤلاء الزهاد على المجتمع . ارتفعت أصوات عدد كبير منهم إلى الدعوة للالتزام العزلة والتفرد . من ذلك قال إبراهيم بن أدهم:

ارض بالله صاحباً وذر الناس جانباً

قلب الناس كيف شئت تجدهم عقارباً^(٨٤)

وقال عبد الله بن المبارك: (فر من الناس كفرارك من الأسد)^(٨٥) . وقال محمد بن يوسف الأصفهاني^(٨٦) : (من أحب الله أحب أن لا يعرفه أحد)^(٨٧) .
وقال الشافعي :

ليت الكلاب لنا كانت مجاورةً وأئنا لا نرى ممن نرى أحداً

إن الكلاب لتهدا في مواطنها والناس ليس بهادٍ شرهم أبدا

فأحفل لنفسك في تفريدها أبداً تعش حميداً إذا ما كُنت منفرداً.^(٨٨)

^{٨٤} الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، ٨ / ٢٠٩ . وللمزيد من النماذج ينظر : ابن المبارك ، عبد الله بن المبارك المروزي ، كتاب الزهد والرقائق ، تحقيق حبيب الرحمن الاعظمي ، مؤسسة الرسالة ، (بيروت : د/ت) ، ٦٠ ؛ ابو حاتم الرازي ، محمد بن أدريس بن المنذر ، الزهد ، تحقيق ، منذر سليم محمود ، دار أطلس للنشر ، ط ١ ، (الرياض : ٢٠٠٠) ، ٥٧ ؛ أبو نعيم الأصفهاني ، حلية الأولياء ، ٥ / ٢٥٩ ؛ ٨ / ١٦ ؛ ابن الجوزي ، صفة الصفة ، ٤ / ٣٧٥ ؛ الزمخشري ، محمود بن عمر ، ربيع الأبرار ونصوص الأخبار ، تحقيق ، سليم النعيمي ، مطبعة العاني ، (بغداد : ١٩٨٢) ، ٢ / ٣١٥ ؛ ابن الملن ، طبقات الأولياء ، ٢٦٩ .

^{٨٤} الخطابي ، العزلة ، ١٨ .

^{٨٥} أبو نعيم الأصفهاني ، حلية الأولياء ، ٨ / ١٧٥ .

^{٨٦} هو محمد بن يوسف بن معدان الأصفهاني ، يكنى أبو عبد الله ، ويلقب بعروس الزهاد ، لكثرة اجتهاده في العبادة والزهد ، توفي مرابطاً بالمصيصة سنة (١٨٤هـ) . ابو الشيخ الاصفهاني ، عبد الله بن محمد ، طبقات المحدثين بأصبهان والواردين إليها ، تحقيق عبد الغفور عبد الحق ، مؤسسة الرسالة ، ط ٢ ، (بيروت : ١٩٩٢) ؛ المناوي ، الكواكب الدرية ، ١ / ٢٩٦ .

^{٨٧} المناوي ، الكواكب الدرية ، ١ / ٢٩٦ .

^{٨٨} الخطابي ، العزلة ، ٥٦ .

٣. **الدافع السياسي:** أدت الفتن والاضطرابات والتقلبات السياسية وجور الحكام إلى عزلة بعض الزهاد ، فعندما اعتزل طاووس بن كيسان ^(٨٩) سئل عن سبب ذلك قال : (هبت الأمير وفساد الناس) ^(٩٠) . وعند وقوع فتنة ابن الأشعث قال مالك بن دينار : (لقد هممت أن أخذ الأرض بقدمي وأن أشرب من أفواه الأنهار وآكل من بقل البرية حتى يحكم الله بين عباده) ^(٩١) . أي أراد أن يعتزل هذه الفتنة. وسئل حاتم الأصم ^(٩٢) عن سبب عزلته قال (بينهم سلاطين الجور يفتنوننا عن ديننا فالتخلي منهم أولى) ^(٩٣) .

ثالثاً : أنماط العزلة

ولا بد من أن نشير هنا أن العزلة التي نادى بها هؤلاء الزهاد لم تكن قطعية نهائية كلية بل حكمتها ضوابط عملت على إدامة علاقة الزاهد في أثناء عزلته مع المجتمع بطريقة أو بأخرى، وهي: أن لا يترك المعتزل جماعة المسلمين وينسلخ عنهم بل حرص الزهاد على حضور صلاة الجماعة والجمعة ، قال داود الطائي لرجل : (أجتنب الناس غير تارك لجماعتهم) ^(٩٤) . وقال إبراهيم بن أدهم : (فروا من الناس كفراركم من السبع الضاري ولا تخلفوا عن الجمعة والجماعة) ^(٩٥) . فليست الغاية من العزلة الانقطاع الكلي عن المجتمع وإنما هي مشروع إصلاح ، فبحضور الصلوات في المسجد وصلاة الجمعة والعيدين فإن الزاهد سوف يؤجر ويمكن أن يقوم بدوره الإصلاحي في توجيه الناس والأمر

^{٨٩} هو طاووس بن كيسان اليماني ، يكنى أبو عبد الرحمن ، من أبناء الفرس الذين أرسلهم كسرى لليمن جمع بين العبادة والزهد ، والعلم النافع والعمل الصالح ، أدرك خمسين من الصحابة وروى عنهم ، توفي سنة (١٠٦هـ) . ابن حبان ، مشاهير علماء الأمصار ، ١٥٠ ؛ ابن الأثير ، المختار من مناقب الأخيار ، ٣ / ١٦٤ .

^{٩٠} ابن أبي الدنيا ، العزلة ، ٤٩٢ .

^{٩١} أبو نعيم الأصفهاني ، حلية الأولياء ، ٢ / ٤١٧ .

^{٩٢} هو حاتم بن عنوان بن يوسف الأصم ، يكنى أبو عبد الرحمن من كبار مشايخ خراسان وأقدمهم كان عابداً زاهداً توفي سنة (٢٣٧هـ) . السلمي ، طبقات الصوفية ، ٣٠ ؛ القشيري ، الرسالة القشيرية ، ٤٢ .

^{٩٣} أبو نعيم الأصفهاني ، حلية الأولياء ، ٨ / ٧٧ - ٧٨ .

^{٩٤} الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ٥ / ٤٦٤ .

^{٩٥} البيهقي ، كتاب الزهد الكبير ، ١٠٦ .

والنهي . وكذلك ينبغي للمعتزل أن يتفقه قبل العزلة لكي يكون على دراية بالأحكام الشرعية ، قال محمد بن نضر الحارثي : (تفقه ثم اعتزل) ^(٩٦) . وقال عبد الله بن عون بن أربطبان ^(٩٧) : (ثلاث أرضاها لنفسه وإخواني ، الأول أن يتعلم المسلم القرآن ويقرأه ويتدبره ، والثانية أن يسأل عن السنة ويتبعها جهده ، والثالثة أن يدع هؤلاء الناس) . ^(٩٨)

ومن ناحية أخرى فقد تباينت طرائق الزهاد في عزلتهم ما بين العزلة الكلية أو العزلة الجزئية أو الكلامية أو حتى القلبية، ويبدو أن السبب في هذا الاختلاف يعود إلى اختلاف مفهومهم للعزلة واختلاف الظروف التي حملتهم إلى العزلة. فمنهم من اعتزل كلياً وكان متطرفاً في عزلته وذلك لتشدده وحذره الكبير من المجتمع ومن هؤلاء زياد بن ميسرة ^(٩٩) ، الذي كان يؤثر العزلة والانفراد بنفسه فلا يجالس أحداً ^(١٠٠) . واعتزل داود الطائي في بيته عشرين سنة حتى مات ^(١٠١) . وكان لا يخالط أحداً ، وكان إذا أنتهى من صلاة الفريضة أسرع إلى منزله ^(١٠٢) . وإذا زاره أحد قال له : (كنت تأتينا إذ كنا ثم ما أحب أن تأتيني) ^(١٠٣) . وبلغ به الأمر أن اعتزل أصحابه من الزهاد ، قال أبو أسامة : (جئنا أنا وسفيان بن عيينة إلى داود الطائي فقال : قد جئتماني مرة فلا تعودا إليّ) . ^(١٠٤)

واعتزل يوسف بن أسباط في قرية من قرى أنطاكية وكان لا يخالط أحداً من الناس ولا يخرج إلا في مواقيت الصلاة ^(١٠٥) . واعتزل حاتم الأصم الناس في قبة له ثلاثين عاماً لا

^{٩٦} المناوي ، الكواكب الدرية ، ١ / ٢٩٣ .

^{٩٧} هو عبد الله بن عون بن أربطبان يكنى أبا عون مولى عبد الله بن درة المزني من أورع أهل البصرة وأفضلهم ، توفي سنة ١٥١ هـ . ابن سعد ، الطبقات ، ٧ / ١٩٣ ؛ ابن حبان ، مشاهير علماء الأمصار ، ١٨٠ .

^{٩٨} الزمخشري ، ربيع الأبرار ، ١ / ٧٧٠ .

^{٩٩} هو زياد بن ميسرة ، مولى عبد الله بن عياش القرشي ، من عباد أهل المدينة وزهادهم ، كان صديقاً لعمر بن عبد العزيز ، توفي سنة ١٠٤ هـ . ابن سعد ، الطبقات ، ٥ / ٢٣٣ ؛ ابن حبان ، مشاهير علماء الأمصار ، ٩٩ .

^{١٠٠} ابن أبي الدنيا ، العزلة ، ٣٧ .

^{١٠١} ابن سعد ، الطبقات ، ٦ / ٣٤٧ .

^{١٠٢} الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ٥ / ٤٦٤ .

^{١٠٣} الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ٥ / ٤٦٤ .

^{١٠٤} الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ٥ / ٤٦٤ .

^{١٠٥} المالكي ، أبو بكر أحمد بن مروان ، المجالسة وجواهر العلم ، تحقيق السيد يوسف أحمد ، دار الكتب العلمية ، ط ١ ، بيروت : ٢٠٠٠ ، ٣ / ١٠٥ .

يحتاج إلى الناس في شيء من أمور الدنيا ولا يكلمهم إلا عند مسألة لا بد له من الجواب عليها. (١٠٦)

وذهب بعضهم إلى ما هو أخف من ذلك كما عبر عنه الخطابي بقوله : (ولسنا نريد بهذه العزلة التي تختارها مفارقة الناس في الجماعات والجمعات وترك حقوقهم في العبادات وإفشاء السلام ورد التحيات وما جرى مجراها من وظائف الحقوق الواجبة لهم ، ووضائع السنن والعادات المستحسنة فيما بينهم فإنها مستثنيات بشرائها جارية على سبيلها مالم يحل دونها حائل شغل ولا يمنع عنها مانع عذر وإنما نريد بالعزلة ترك فضول الصحبة ونبذ الزيادة منها وحط العلاوة التي لا حاجة بك إليها) . (١٠٧)

فهؤلاء الزهاد كانت عزلتهم جزئية ، محتفظين بقدر مناسب من الصلة مع الناس يحفظ الصلة مع المحيط في إطارها العام من دون التفصيل في العلاقات إلى ما يزيد على ذلك ، قال عبد الله بن المبارك ، : (العزلة هو أن تكون مع القوم فإن خاضوا في ذكر الله فحضر معهم وإن خاضوا في غير ذلك فأمسك) (١٠٨) . فهو يخالط الناس ويجلس في مجالسهم ولكنه لا يخوض معهم في كل حديثهم مثلاً ، فإذا كان منهم ما فيه خير دخل معهم ، وان كان فيه غير ذلك لم يخالطهم فيه .

وبناءً على ذلك فقد كان أحمد بن حنبل يميل إلى العزلة ويؤاثرها لكنه كان حريصاً على حضور الجماعات في المسجد ، والقيام بالواجبات الاجتماعية من الصلاة على الجنائز واتباعها وعبادة المرضى وغير ذلك . (١٠٩)

ومنهم من أعتزل أشخاصاً معينين في المجتمع ، لتحفظهم على سلوكهم فعندما قال

[١٠٦] أبو نعيم الأصفهاني ، حلية الأولياء ، ٧٧ / ٨ . وللمزيد من النماذج ينظر : ابن أبي الدنيا ، العزلة ، ٤٣ ، ٤٩ ؛ الخطابي ، العزلة ، ١٩ ؛ ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، ٣ / ٥ ؛ ابن عساكر ، علي بن الحسين بن هبة الله ، تاريخ دمشق الكبير ، تحقيق علي عاشور الجنوبي ، دار التراث العربي ، ط ١ ، (بيروت : ٢٠٠١) ، ٥٦ / ١٦٥ ؛ الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ٤ / ٢٧٢ ؛ ابن تغري بردي ، جمال الدين أبو المحاسن يوسف ، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، المؤسسة المصرية ، للطباعة والنشر ، (مصر : ١٩٦١) ، ٣٢ / ٢ ، ١٨٧ / ٢ .

[١٠٧] الخطابي ، العزلة ، ٨ .

[١٠٨] ابن أبي الدنيا ، العزلة ، ٤٤ .

[١٠٩] المناوي ، الكواكب الدرية ، ١ / ٣٤٢ .

رجل من أهل الأهواء والبدع لأيوب السختياني^(١١٠)، يا أبا بكر أريد أن أسألك عن كلمة ولى عنه وهو يقول : (ولا نصف كلمة ، مرتين)^(١١١). وقد دعا أبو قلابة الجرمي^(١١٢) إلى اعتزال أهل الأهواء إذ قال : (لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا أؤمن من أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون)^(١١٣). وعن هؤلاء قال : ابن الجوزي : (إن عزلة القوم لم تقطعهم عن جمعة ولا جماعة ولا عيادة مريض ولا شهود جنازة ولا قيام بحق ، وإنما هي عزلة عن الشر وأهله ومخالطة البطالين)^(١١٤).

ومنهم من اختار الصمت كنوع من أنواع العزلة فمن المعلوم أن الكلام أحد المقومات الأساسية لإدامة الصلة مع الناس ، لكن بعضهم أختار الصمت لقطع هذه الصلة فلا يخوض فيما يخوض به الآخرين من الغيبة والنميمة وفضول الكلام والمتباهات وغيرها من الأمور التي حذر منها الشرع ، قال ابن الوزير : (إن العزلة إلى حفظ اللسان من قبيح الكلام ومكروهة وفضوله وما لا يعني الإنسان منه)^(١١٥). وفي الصمت النجاة من هذه الآفات الاجتماعية قال رسول الله : (من صمت نجا)^(١١٦).

وبناءً على ذلك فقد عدّ وهيب بن الورد أن العزلة تكون في اللسان^(١١٧). وكان الخليل بن أبي نافع المزني^(١١٨) قد اعتزل بالصمت وكان قد اتخذ لوحاً يكتب فيه كل ما يتكلم به

^{١١٠} و أيوب بن كيسان السختياني ، يكنى أبو بكر من عباد أهل البصرة ونسأهم ، كان ثقة ثبتاً في الحديث ورعاً كثير العلم ، توفي سنة ١٣١ هـ . ابن سعد ، الطبقات ، ١٨٣ / ٧ ؛ ابن حبان ، مشاهير علماء الأمصار ، ١٨٠ .

^{١١١} الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ١٢ / ٥ .

^{١١٢} هو عبد الله بن زيد الجرمي ، يكنى أبو قلابة ، من تابعي البصرة وعبادها وزهادها كان ثقة كثير الحديث ، وكان ديوانه بالشام توفي سنة ١٠٥ هـ . ابن سعد ، الطبقات ، ١٣٦ / ٧ ؛ المناوي ، الكواكب الدرية ، ٢٣٧ / ١ .

^{١١٣} ابن سعد ، الطبقات ، ١٣٧ / ٧ .

^{١١٤} تلبيس إبليس ، ٢٨٠ .

^{١١٥} محمد بن إبراهيم بن علي ، العزلة ، تحقيق ودراسة قسم التحقيق بدار الصحابة للتراث ، دار الصحابة للتراث ، ط ١ ، (مصر : ١٩٩٢) ، ٧٢-٧١ .

^{١١٦} أحمد بن حنبل ، مسند أحمد بن حنبل ، تحقيق ، السيد أبو المعاطي النوري ، عالم الكتب ، ط ١ ، (بيروت : ١٩٩٨) ، ٢ / ١٥٩ .

^{١١٧} ابن أبي الدنيا ، الصمت واداب اللسان ، تحقيق ابو اسحاق الجويني ، دار الكتاب العربي ، ط ١ ، (بيروت : ١٤١٠ هـ) ، ٦٣ .

^{١١٨} هو الخليل بن أبي نافع المزني ، كان من علماء الموصل وزهادهم وعبادهم ، نزل بغداد ثم اختار الصمت والعزلة توفي سنة ٢١٧ هـ . الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، ٨ / ٣٣٠ ؛ ابن الجوزي ، المنتظم ، ١١ / ٥ .

ويحصيه آخر النهار فإذا هو بضع عشر كلمة^(١١٩). وعندما اعتزل علي بن بكار^(١٢٠) ولزم البيت قيل له ما أصبرك على الوحدة فقال: (كنت وأنا شاب أصبر على أشد من هذا كنت أجالس الناس ولا أكلهم)^(١٢١). ويبدو أن العزلة الكلامية كانت تمهيداً للعزلة الفعلية وقد تكون نوعاً من التدريب يتدرب بها الزاهد ويرتاض عليها كي يكون مستعداً للعزلة إذا ما اضطر لذلك . ولذلك نجد أن مورق العجلي^(١٢٢) قد درّب نفسه على الصمت لمدة عشرة سنوات .^(١٢٣)

وقال عبد الله بن أبي زكريا^(١٢٤): (ما عالجت من العبادة شيئاً أشد من السكوت)^(١٢٥). وكان لا يتكلم إلا أن يسئل^(١٢٦). وممن التزم الصمت كذلك مسعر بن كدام^(١٢٧) الذي لم يكن بين أقرانه أطول صمتاً منه^(١٢٨). وكان مسلم بن يسار طويل الصمت ، قال إسحاق بن سويد صحبت مسلم بن يسار عاماً إلى مكة فلم أسمعته تكلم بكلمة حتى بلغنا ذات عرق^(١٢٩). كما كان سحنون ، كثير الصمت قليل الكلام^(١٣٠). ولأهمية الصمت فقد مدحه عدد من الزهاد ، من ذلك قول جعفر الصادق: (لا شيء أحسن من الصمت)

^{١١٩} الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، ٨ / ٣٣٠ .

^{١٢٠} هو علي بن بكار البصري ، يكنى أبو الحسن ، سكن المصبصة مرابطاً كان فقيهاً زاهداً ورعاً توفي سنة (١١٩ هـ) . ابن سعد ، الطبقات ، ٧ / ٣٤٠ ؛ ابن الأثير ، المختار من مناقب الأخيار ، ٤ / ٢٧ .

^{١٢١} الخطابي ، العزلة ، ١٩ .

^{١٢٢} هو مؤرق بن المشمخ العجلي ، يكنى أبو المعتمر من تابعي البصرة وعبادها وزهادها اسند عن جماعة من الصحابة توفي سنة ١٠٥ هـ . ابن الأثير ، المختار من مناقب الأخيار ، ٥ / ٧٠ ؛ المناوي ، الكواكب الدرية ، ١ / ٣٠٦ .

^{١٢٣} أبو نعيم الأصفهاني ، حلية الأولياء ، ٢ / ٢٦٧ .

^(١٢٤) هو عبد الله بن أياس بن يزيد الخزاعي يكنى أبو يحيى ، من قراء أهل الشام وعبادهم وزهادهم ، توفي سنة ١١٧ هـ . ابن حبان ، مشاهير علماء الأمصار ، ١٤٢ ؛ ابن الجوزي ، المنتظم ، ٧ / ١٨١ .

^{١٢٥} الزمخشري ، ربيع الأبرار ، ١ / ٧٧٦-٧٧٧ .

^{١٢٦} الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ٤ / ٤٩٨ .

^{١٢٧} هو مسعر بن كدام بن ظهير العامري يكنى أبو سلمة ، كان عالماً ، عابداً كثير البكاء ، توفي سنة ١٥٥ هـ . ابن سعد ، الطبقات ، ٦ / ٣٦٤ ؛ ابن الجوزي ، المنتظم ، ٨ / ١٥٩ .

^{١٢٨} ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، ٣ / ٩١ .

^{١٢٩} ابن عساكر ، تاريخ دمشق ، ٦١ / ١٠٢ .

^{١٣٠} القاضي عياض ، عياض بن موسى بن عياض ، ترتيب المدارك وتقريب المسالك ، تحقيق عبد القادر الصحرأوي ، مطبعة فضالة ، ط ١ ، (المغرب : ١٩٦٦) ، ٤ / ٥٣ .

(١٣١). وقال الأوزاعي : (العافية عشرة أجزاء ، تسعة منها صمت ، وجزء منها الهرب من الناس) (١٣٢). ويبدو أن هؤلاء الزهاد وغيرهم قد مارسوا الصمت على وجه من الوجوه لأن أغلب الزهاد كانوا يبتعدون عن فضول الكلام وفي الحقيقة فإن الصمت ينسجم مع طبيعة الزاهد القائمة على السكون والوقار. قال أبو العلاء عفيفي: (ومن أساليب المجاهدة الصمت عن الكلام، لا بمعنى حبس اللسان عن الكلام أطلاقاً، أو في فترات مقررة كما في الرهبنة المسيحية، بل بمعنى التحفظ في القول، وعدم الاسترسال في اللغو أو البوح بالسر) (١٣٣).

وبعد استعراض مسألة عزلة الزهاد عن المجتمع لا بد من الإشارة إلى أن استقرار أحوال زهاد القرن الثاني الهجري كثيراً ما نلاحظ الزهاد بين الناس يخالطوهم سواء أكان بصورة واعظ أم معلم أم أمر بالمعروف وناهي عن المنكر أم مجاهد في سبيل الله أم متنقلاً في طلب العلم . ولكن يبدو أن من اختار العزلة الفعلية من الزهاد كان عددهم قليلاً بالقياس مع الزهاد الآخرين وذلك لأن كثيراً من الزهاد قد نادوا بالعزلة وحثوا عليها لكنها كانت في الغالب أمنيات لم يبلغوها بالمستوى الذي كانوا يتمنونونه لإدراكهم عدم شرعية العزلة الكلية عن المجتمع ، ومن الشواهد على ذلك : قول سفيان الثوري : (إلهي لقد علمت أن لو كان لي عذر في التخلي ما أقمت مع الناس طرفة عين) (١٣٤). وقال الربيع بن أبي راشد (١٣٥) : (لولا أن أخالف من كان قبلي ما زيلت - فارقت - مسكني حتى أموت) (١٣٦). كما أن الأوزاعي والفضيل بن عياض وبشر الحافي وإبراهيم بن أدهم وغيرهم لم

١٣١[] أبو نعيم الأصفهاني ، حلية الأولياء ، ٣ / ٢٢٨ .

١٣٢[] ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، ٤ / ٤٦٧ . وللمزيد من النماذج ينظر : ابن أبي الدنيا ، الصمت وآداب اللسان ، ٦٢ ، ٦٧ ؛ أبو نعيم الأصفهاني ، حلية الأولياء ، ٨ / ٣٨٣ ؛ ٨ / ٣٩٢ ؛ ٩ / ٢٨٨ ؛ ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، ٣ / ١٩٨ ؛ ابن فضل الله العمري ، شهاب الدين أحمد بن يحيى ، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ، تحقيق بسام محمد بارود ، طبع المجمع الثقافي ، (أبو ظبي : ٢٠٠١) ، ٣١ ؛ الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ٦ / ٢١٩ ؛ ٦ / ٢٨٠ ؛ المناوي ، الكواكب الدرية ، ١ / ٢٥٦ ؛ السيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن ، حسن السميت في الصمت ، تحقيق أحمد محمد سليمان ، العلم والإيمان للنشر ، ط ١ ، (مصر : ٢٠١٠) ، ٨٣ ؛ ٨٦ ؛ ٨٧ .

١٣٣[] التصوف ، ١٤٥ .

١٣٤[] أبو نعيم الأصفهاني ، حلية الأولياء ، ٧ / ٦٣ .

١٣٥[] هو الربيع بن أبي راشد الكوفي ، يكنى أبو عبد الله كان عابداً قانتاً خاشعاً ذاكراً للآخرة ، كثير الخوف من الله تعالى ، توفي سنة ١٢١ هـ . ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، ٣ / ٧٦ ؛ ابن الأثير ، المختار من مناقب الخيار ، ٢ / ٣٧٨ .

١٣٦[] أبو نعيم الأصفهاني ، حلية الأولياء ، ٥ / ٨٩ .

تثبت عزلتهم وانكفاؤهم عن المجتمع . ويبدو أن دعوات هؤلاء الزهاد وغيرهم في وجوب العزلة ولزوم البيوت والفرار من الناس وغيرها من الدعوات التي كانت تطلق هنا وهناك كانت موجهة لعامة الناس في محاولة منهم لإصلاح من لم يصب بالآفات الاجتماعية ، فأرادوا من خلال الدعوة إلى العزلة الحفاظ على من بقي سليماً من آفات الفتنة ولم تجرفه بعد ، وهذا ما لحضناه من وصاياهم ونصائحهم لعامة الناس من ذلك :

قول إبراهيم بن أدهم ناصحاً الناس : (من أراد التوبة فليخرج من المظالم وليدع مخالطة الناس وإلا لم ينل ما يريد) (١٣٧). وكان الفضيل بن عياض كثيراً ما يقول : (أحفظ لسانك وأقبل على شأنك وأعرف زمانك وأخفي مكانك) (١٣٨). وعندما قال رجل لعلي بن بكار أوصني ! قال: (اتق الله وألزم بيتك وامسك لسانك وأترك مخالطة الناس تنزل عليك الحكمة من فوقك) (١٣٩). وقال رجل لبشر الحافي أوصني قال: (عليك بلزوم بيتك وترك ملاقة الناس) (١٤٠).

الخاتمة

يتبين مما سبق ذكره ان العديد من زهاد القرن الثاني الهجري / الثامن الميلادي كانت لديهم دعوات للعزلة وان كانت بنسب متفاوتة بين العزلة الكلية أو الجزئية بسبب عوامل دينية واجتماعية وسياسية ، لكن من الملاحظ أن من اختار العزلة الفعلية منهم كان قليلاً بالقياس مع الزهاد الآخرين وذلك لأن كثيراً منهم قد نادوا بالعزلة وحثوا عليها لكنها كانت في الغالب أمنيات لم يبلغوها بالمستوى الذي كانوا يتمنونونه .

١٣٧] الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ٥ / ٤٤٧ .

١٣٨] ابو نعيم الأصبهاني ، حلية الأولياء ، ٨ / ٩٧ .

١٣٩] ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، ٤ / ٤٧٥ .

١٤٠] ابن الملتن ، طبقات الأولياء ، ١١٧ .